

Imkermethodik

Die Imkermethodik nach FreeTheBees

Autoren: André Wermelinger; Dr. Emanuel Hörler

Affiliationen: FreeTheBees, gemeinnütziger Verein, CH-1724 Montévrax

Datum: 13.03.2026

Versionsnummer: 2020_06_03_de

Historie:

- Erstausgabe: 29.03.2013, Zeitgemässe und zielgerichtete Imkermethoden, FreeTheBees, André Wermelinger: https://freethebees.ch/wp-content/uploads/2013/03/2013_03_29-Zeitgemaesse-und-zielgerichtete-Imkermethoden_v11.pdf
- Überarbeitungen und Erweiterungen: 2018; 2019; 2020;

ORCID: 0009-0006-0356-4743

Methoden		Natürliche Bienenvölker		Artgerechte Bienenerhaltung		Naturnahe Bienenhaltung		Extensive Honigimkerei		Intensive Honigimkerei	
Handlungsfelder											
Habitat / Beute	Gesamtvolumen¹	klein: 20 - 40l		klein bis mittel: 20 - 60l		mittel bis gross: 60 - 100l		Sehr gross: über 100l			
	Volumenänderungen² (Honigraum, Brutraum)	fixes Volumen, Raum nicht unterteilbar		fixes Volumen mit möglicher Raumunterteilung zu Eingriffszwecken		Raumunterteilungen mittels Zargen oder Ringen möglich; Untersetzen von unverbautem Volumen (E. Warré); Entnehmen und sofortiges Wiederaufsetzen eines stetig aufgesetzten Honigringes (T. Schiffer)		Volumenerweiterung durch vorverbaute Volumina: oben aufgesetzter Honigraum (Schweizerkasten, Dadant) oder seitliche Wabenerweiterung (Einraumbauten, Topbar-Hive); Brutraumeinengung und -erweiterung			
	Geometrie	Naturhöhlen oder zylinderförmige Simulation der Baumhöhle		zylinderförmige oder auch eckige Annäherungen an die Baumhöhle		Meist eckige Kisten					
	Werkstoff und Isolation^{4, 11, 12}	naturbelassenes Vollholz, baumhöhlenartige Isolation, Feuchtigkeitsausgleich mit entsprechendem Stirnholzvolumen		natürliche Materialien mit klimatisch ähnliche guten Bedingungen wie Baumhöhlen, von dünnwandig bis gut isoliert		natürliche Materialien, wenn möglich mit diffusionsoffenem Deckel, meist dünnwandig und schlecht isoliert		unterschiedlichste Werkstoffe, teilweise auch synthetisch, meist dampfundurchlässige Deckel, dünnwandig und schlecht isoliert			
	Innere Oberfläche	naturrau / aufgeraut		aufgeraut		glatt oder aufgeraut		glatt			
	Wabenbau¹¹	Naturbau / Stabilbau		Naturbau, wenn möglich Stabilbau		Rähmchen mit Naturbau zumindest im Brutnest; Wachsmittelwände können im Honigraum verwendet werden		Rähmchen mit Wachsmittelwänden			
	Vermehrung	Unbeeinflusst, vollständig natürlicher Schwarm		natürlicher Schwarm, nur äusserst geringe Schwarmbeeinflussung		verzögerter Vorschwarm; Nachschwarm allenfalls durch Ablegerbildung vorweggenommen		verzögertes und behindertes Schwärmen, Ablegerbildung, Kunstschwärme, Königinnenzucht			
Haltungsbedingungen	Fütterung	X		nicht zugelassen		bei hoher Beutegüte (Isolation) aufgrund des tiefen Gesamtverbrauchs und der minimalen Honigernte nicht notwendig, aber grundsätzlich zugelassen		Zugelassen; insbesondere beim Aufziehen von Jungvölkern, durch stetige Fütterung in Kleinmengen entstehen gut mit Nektar gemischte Vorräte		Grosse Mengen Zucker in einem kurzen Zeitintervall; Zucker ist reine Energie, Vitamine, Mineralstoffe und pflanzliche Sekundärstoffe fehlen	
	Varroa-behandlungen	X		nicht zugelassen		nicht notwendig bei hoher Beutegüte und der Einhaltung von Mindestabständen zwischen den Bienenvölkern; evtl. ätherischer Öle oder Milchsäure während den Brutpausen (nach dem Schwärmen)		komplette Brutentnahme, evtl. ätherische Öle, Milchsäure, Oxalsäure für Ableger aus der Brutentnahme		Ameisensäure, Oxalsäure, synthetische Akarizide, Drohnenschnitte	
	Bienendichte^{3, 8}	0.2 bis 1 Bienenvölker / km ²		so viel Abstand zwischen den Bienenvölkern wie möglich		Bienenstand mit geringen Abständen zwischen den Bienenvölkern und hohem Dichtestress		Schweizer Bienenhaus, Bienenstände mit aneinandergereihten Kästen, Massentierhaltung			
Auswirkungen	Natürliche Selektion	maximal		sehr hoch		mittel		tief		inexistent	
	Biozönose^{6,7}	reichhaltig, im Gleichgewicht		je nach Beutegüte unterschiedlich reichhaltig und stabil		teilweise vorhanden, labil		stark reduziert / durch Eingriffe stark beeinträchtigt / einseitig parasitär			
	Äusseres Immunsystem („propolis envelope“) ^{4, 5, 9, 10}	Propolisierung ergibt ein optimal funktionierendes äusseres Immunsystem mit Nestduftwärmbindung und antibiotischem Wasserkreislauf		Propolisierung ergibt ein funktionierendes äusseres Immunsystems, meist mit Nestduftwärmbindung und antibiotischem Wasserkreislauf		Meist reduzierte Propolisierung aufgrund von Selektionskriterien und artfremden Beuten / das äussere Immunsystem funktioniert ungenügend					
	Inneres Immunsystem^{4, 5, 10, 11}	minimale Belastung des energieintensiven inneren Immunsystems auf Individuums- und Volksebene		je nach Beutegüte unterschiedliche Belastung des energieintensiven inneren Immunsystems auf Individuums- und Volksebene		hohe Belastung des energieintensiven inneren Immunsystems auf Individuums- und Volksebene					
	Habitatsklima^{4, 11, 12}	optimales Höhlenklima in Bezug auf Temperatur, Feuchtigkeit und Nestduftwärmbindung; keine Schimmelbildung im Vorratswabenbereich		weitgehend optimiertes Klima in Bezug auf Temperatur, Feuchtigkeit und Nestduftwärmbindung; keine Schimmelbildung im Vorratswabenbereich		Mangelhafte Isolation hält das Beutenklima in Bezug auf Temperatur und Feuchtigkeit in einem Pessimum*; aufgrund des Mobilbaus muss der Aufbau der Nestduftwärmbindung immer wieder neu geleistet werden; Kondenswasserbildung und Schimmelbildung					
Lebensleistung auf Individuums- und Volksstufe⁴	Optimales Höhlenklima, die Nestduftwärmbindung wird vom Schwarm aufgebaut und erhalten. Lebensleistung wird für zentrale Verhaltensweisen wie Grooming und Washboarding verwendet.		Weitgehend optimales Höhlenklima. Wegen minimaler Eingriffe muss die Nestduftwärmbindung nur einmal jährlich vom Volk aufgebaut werden. Minimale Kompensationsleistungen. Lebensleistung wird für zentrale Verhaltensweisen wie Grooming und Washboarding verwendet.		Aufgrund von weitgehend optimierter Isolation, Stabilbau und optimierten Eingriffen des Bienenhalters muss die Nestduftwärmbindung nur wenige Male pro Jahr vom Volk wieder aufgebaut werden. Kompensationsleistungen sind nötig. Trotzdem verbleibt Lebensleistung für zentrale Verhaltensweisen wie Grooming und Washboarding.		Mangelhafte Isolation, zu grosse Beutevolumen und die Imkermanipulationen müssen kompensiert werden; wiederholte Versuche des Aufbaus der Nestduftwärmbindung kosten enorme Mengen an Energie und somit an Lebensleistung				
Aufwand und Ertrag	Betreuungsaufwand	X		vernachlässigbar		tief		mittel		hoch	
	Nutzen & Ertrag	angepasste Bienenvölker, natürlicher Genpool		angepasste Bienenvölker, Schwärme, evtl. Kleinstmengen an qualitativ äusserst hochwertigem Honig ¹³		je nach Beutegüte qualitativ sehr hochwertiger Honig ¹³ , Schwärme, teilangepasste Bienenvölker		Honig, Ableger, Kunstschwärme, teilweise verzögerte Naturschwärme, evtl. weitere Bienenprodukte			

¹Loftus JC, Smith ML, Seeley TD (2016) How Honey Bee Colonies Survive in the Wild: Testing the Importance of Small Nests and Frequent Swarming. PLoS ONE 11(3): e0150362. doi:10.1371/journal.pone.0150362.

²Wermelinger A (2013) Zeitgemässe und zielgerichtete Imkermethoden. https://freethebees.ch/wp-content/uploads/2013/03/2013_03_29-Zeitgemaesse-und-zielgerichtete-Imkermethoden_v11.pdf 24.05.20 / 18.15

³Seeley TD (2015), Crowding honeybee colonies in apiaries can increase their vulnerability to the deadly ectoparasite *Varroa destructor*. Apidologie (2015) 46:716–727. DOI: 10.1007/s13592-015-0361-2.

⁴Evolution der Bienenhaltung - Artenschutz für Honigbienen. Torben Schiffer, Ulmer Verlag, 2020 ISBN 978-3-8186-0924-5.

⁵The lives of bees – The untold story of honey bees in the wild. Thomas D. Seeley, Princeton University Press, 2019, ISBN 978-0-691-16676-6.

⁶Biozönose ist eine Gemeinschaft von Organismen verschiedener Arten in einem abgrenzbaren Lebensraum (Biotop, hier die Beute). Biozönose und Biotop bilden zusammen das Ökosystem (Bienenvolk, Wabenbau, „Höhle“, Mitbewohner). <https://de.wikipedia.org/wiki/Bioz%C3%B6nose> 13.05.18 / 18.32

⁷http://freethebees.ch/wp-content/uploads/2017/11/FourSimpleSteps_Michael_Bush-klein.pdf 06.06.18 / 17.35: „Mehr als 30 weitere Insektenarten, mehr als 170 Spinnentierarten (ua der Bücherskorpion), mehr als 8000 Mikroorganismen (Pilze, Bakterien, Viren)“.

⁸Kohl PL, Rutschmann B (2018), The neglected bee trees: European beech forests as a home for feral honey bee colonies. PeerJ 6:e4602; DOI 10.7717/peerj.4602

⁹Borba RS, Spivak M (2017) Propolis envelope in *Apis mellifera* colonies supports honey bees against the pathogen, *Paenibacillus* larvae. Scientific REPOrTs | 7: 11429 | DOI:10.1038/s41598-017-11689-w

¹⁰Ehrler S, Moritz RFA (2016) Pharmacophagy and pharmacophory: mechanisms of self-medication and disease prevention in the honeybee colony (*Apis mellifera*). Apidologie 47:389–411. DOI: 10.1007/s13592-015-0400-z

¹¹Mitchell D (2015) Ratios of colony mass to thermal conductance of tree and man-made nest enclosures of *Apis mellifera*: implications for survival, clustering, humidity regulation and Varroa destructor Int J Biometeorol, published online: 03 September 2015

¹²Thür J (1946) Bienenzucht. Naturgerecht, einfach und erfolgssicher. Friedrich Stock's Nachf. Karl Stropek Buchhandlung und Antiquariat, Wien. 1. Teil Das Gesetz der Nestduftwärmebindung, die Grundlage für Gesundheit, Gedeih und Ertrag. S. 5-12.

¹³Heaf D (2016) Bee guided Pharmacognosy ? BBKA News Incorporating the British Bee Journal July 2016

* Das Pessimum bezeichnet den Grenzwert eines Toleranzbereichs einer biologischen Art, innerhalb dessen der jeweilige Organismus gerade noch existieren kann. Gegensatz dazu ist das Optimum. https://de.wikipedia.org/wiki/Pessimum_01.01.20/ 19.38

Generalized grouping (width in mm)	Major specific groups	Examples
Macrofauna (>2mm)		
All heterotrophs, largely herbivores and detritivores	Vertebrates Arthropods	Gophers, mice, moles Ants, beetles and their larvae, centipedes, grubs, maggots, millipedes, spiders, termites, woodlice
	Annelids Mollusks	Earthworms Snails, slugs
Macroflora		
Largely autotrophs	Vascular plants Bryophytes	Feeder roots Mosses
Mesofauna (0.1–2 mm)		
All heterotrophs, largely detritivores	Arthropods Annelids	Mites, collembola (springtails) Enchytraeid (pot) worms
All heterotrophs, largely predators	Arthropods	Mites, protura
Microfauna (<0.1 mm)		
Detritivores, predators, fungivores, bacterivores	Nematodes Rotifera* Protozoa*	Nematodes Rotifers Amoebae, ciliates, flagellates
Microflora (<0.1 mm)		
Largely autotrophs	Vascular plants Algae	Root hairs Greens, yellow-greens, diatoms
Largely heterotrophs	Fungi Actinomycetes	Yeasts, mildews, molds, rusts, mushrooms Many kinds of actinomycetes
Heterotrophs and autotrophs	Bacteria* (and Archaea*) Cyanobacteria	Aerobes, anaerobes Blue-green algae

* Generally classified in the kingdom *Protista*.
* Traditionally classified together in the kingdom *Monera*, these organisms have prokaryotic cells but are classed in the domains Bacteria or Archaea based on differences in RNA.

<http://www.css.cornell.edu/courses/260/Soil%20Eco%201.pdf> 12.09.18 / 20.57 / ehö